

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6632277>

Худойбердиев Ф.И.

Нукусский филиал Навоийского государственного горного института

Халмуратова Н.Е.

Каракалпакский Государственный университет имени Бердаха, магистр

Аннотация: В статье выявлено данные месторождений минерально-сырьевых ресурсов и перспективных рудопроявлений, разных полезных ископаемых, из которых более вовлечены в производство.

Ключевые слова: сырье, фосфорит, термическое обогащение, фосфат, газ, минерал.

Республика Узбекистан богата природными ресурсами, большим производственным и минерально-сырьевым потенциалом, уникальным сельскохозяйственным сырьем, значительными объемами полуфабрикатов, получаемых в процессе переработки, развитой инфраструктурой.

В недрах Узбекистана выявлено более 2700 месторождений и перспективных рудопроявлений, разных полезных ископаемых, включающих около 100 видов минерального сырья, из которых более 60 уже вовлечены в производство. Разведано более 900 месторождений, подтвержденные запасы в которых оцениваются в 970 млрд. долл. США. Общий минерально-сырьевой потенциал оценивается более чем в 3,3 трлн. долл. США

В недрах Республики имеются огромные залежи газа и нефти. Примерно 60% территории страны считаются перспективными для их добычи. Крупными районами природного газа являются Кашкадарьинская и Бухарская области. Почти 3/4 добываемого в Узбекистане природного газа приходится именно на Кашкадарьинскую область. Узбекистан располагает также крупными запасами угля и по геологическим его запасам занимает 2-е место в Центральной Азии.

По подтвержденным запасам таких полезных ископаемых, как уран, медь, золото, природный газ, вольфрам, фосфориты, калийные соли, каолины страна занимает ведущие места не только в СНГ, но и во всем мире.

Так, по запасам золота республика занимает четвертое место в мире, а по уровню его добычи седьмое место. По добыче золота Узбекистан занимает второе место среди стран СНГ (после России) и первое по количеству на душу населения. По запасам урана и меди Узбекистан входит в первую десятку стран мира. В настоящее время разведано 40 месторождений драгоценных металлов.

Имеющиеся запасы минерального сырья в своем большинстве не только обеспечивают действующие горнодобывающие комплексы на длительную перспективу, но и позволяют увеличить мощности, вновь организовать добычу ряда важнейших полезных ископаемых - золота, урана, меди, свинца, серебра, лития, фосфоритов, калийных солей, плавикового шпата, волластонита, глауконитов, базальта, вермикулита, сапонита, карбонатных пород, магнезита, кварца и др.

В Узбекистане основным фосфатным сырьем для заводов, производящих фосфорные удобрения являются зернистые фосфориты Кызылкумского месторождения. В настоящее время Кызылкумский фосфоритовый комплекс осуществляет термическое обогащение этого карбонатного сырья. Комплекс ежегодно выпускает 716 тыс. т мытого обожженного концентрата со средним содержанием 26% P_2O_5 (186,2 тыс. т P_2O_5). Но этот объем очень далек от удовлетворения. Дело в том, что в 2018 году потребность сельского хозяйства Республики в фосфорных удобрениях составила 688,4 тыс. т P_2O_5 .

В плане расширения фосфатной базы для получения фосфорных удобрений перспективными могут быть желваковые фосфориты Каракалпакии, запасы которых велики (более 70 млн. т при содержании 10-15% P_2O_5). С технологической точки зрения освоения перспективными считаются месторождения Худжакуль, Ходжейли, Чукай-Тукай и Назархан.

Они находятся в непосредственной близости от потребителя; переработка не требует больших капиталовложений; производства может быть введены в короткие сроки; продукция (сыромолотые фосфориты) значительно дешевле, чем любая другая фосфатная продукция. В агрохимии критерием усвояемости фосфора из его соединений служит доля P_2O_5 , извлекаемая в раствор 2%-ной лимонной кислоты; последняя по растворяющей способности близка к гумусовым кислотам почвы. В желваковом фосфате – курските относительное содержание лимоннорастворимой P_2O_5 составляет 25-35%, намного больше, чем, например, в Каратауских или, тем более, апатитовых рудах [3].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРА:

1. Минерально-сырьевые ресурсы Узбекистана. Часть 2. ФАН УзССР, Ташкент, 1977 г., 271 с
2. <https://www.geokniga.org/books/20915>
3. Вейдерма М.А. Сравнительная физико-химическая и технологическая характеристика природных фосфатов // Известия Эст. ССР. Сер. “Химия, геология”. - №1, т. 26. – 1977. – С. 28-32.